

أسماء الجغرافية

مجلة فصلية تصدر عن الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية
عدد خاص بالملتقى العاشر للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية

مجلة الأسماء الجغرافية

مجلة فصلية تصدر عن الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية
العدد الخاص / ٢٠٢٥

للمراسلات

هاتف: +٩٦٢٦٥٣٤٥١٨٨

فاكس: +٩٦٢٦٥٣٤٧٦٩٤

العنوان: الجبيلة / شارع أحمد الطراونة / بناية رقم ٩٢

الموقع الإلكتروني: www.adegn.org

البريد الإلكتروني: contact@adegn.org

M.sheikha@rjgc.gov.jo

المواد المنشورة في هذا المصنف تعبر عن آراء
أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير أو
الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية.

أنتجت وطبعت في مطابع المركز الجغرافي الملكي الأردني

هيئة التحرير

رئيس التحرير

العميد المهندس
معمار كامل حدادين

هيئة التحرير

د. سمير الدروبي
السيدة. مريم ابراهيم

مدير التحرير

محمد عبد الجواد شيخة

التصميم والإخراج الفني

غدير البشر

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(د ٢٠١٥ / ١٨٤٠ / ١)

..... محتويات العدد

العدد	كلمة العدد
٥	تعميم الأسماء الجغرافية من الخريطة الطبوغرافية مقياس ١:٢٥٠٠٠ إلى مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠ ومعايير هذا العمل أ. اريج الربيعان و م. مفرح الشهري
٦	تطور الأسماء الجغرافية للمدن الكبرى في تونس. د. نعيم حسين الغالي
١٣	تجربة الجزائر في مدونة الأسماء الجغرافية. - دراسة طوبونيمية تاريخية - إعداد د. شريف قوعيش
٣٠	الأسماء الجغرافية للجمال في الوطن العربي إسهام في التوثيق وتطوير طرق تدريسها في الجغرافية المدرسية د. اكريمي عبد الكريم.
٣٧	دور دائرة الآثار العامة في تطبيق وممارسات الرومنة مريم عمر ابراهيم
٤٤	١١٠ نموذج مقترح لترميز أسماء الأماكن الجغرافية المكتوبة على الخرائط الطبوغرافية السعودية بمقياس رسم ١:٥٠,٠٠٠ د. حمود بن هادي العنزي
٥٤	الرواية التاريخية للأسماء الجغرافية ودلالاتها. أ.د. إبراهيم بن عطية الله هلال السلمي
٦٣	الأسماء الجغرافية للمناطق المحمية: نافذة على التراث الثقافي والتنوع الأحيائي للجزيرة العربية أسماء سالم الحارثي، نوره ناصر الدوسري، نوره إبراهيم الحصيني
٧٠	الدلالة الجغرافية لأسماء المدرجات الزراعية لشريحة من جبال السراة الوسطى محافظة إب - الجمهورية اليمنية م . مالك عبدالله حبيب
٧٧	الأسماء الجغرافية في السودان ودلالاتها الثقافية: دراسة تحليلية د. وجدان ضرار عمر
٨٨	دلالات أسماء المحلات العمرانية الدينية بمحافظة الغربية - مصر وعلاقتها بالشخصية والثقافة المصرية - رؤية جغرافية إعداد أ.د. عبدالسلام عبدالستار اسماعيل
٩٦	التحليلات المكانية - الزمانية لعلاقة المسميات الجغرافية بمناطق المكان الطبيعية والبشرية (أمثلة من سورية) إعداد: أ.د. بهجات محمد محمد ، د. يارا سهيل الويش
١٠٥	نظرة دلالية في أسماء الأماكن الجغرافية (الأمكنة المكيّة نموذجًا) إعداد: د. فيصل بن عيد الجعيد
١١٦	الدلالة الحضارية لاسماء قرى ومدن محافظات اقليم شمال الصعيد(المنيا-بني سويف- الفيوم) دراسة جغرافية أ.د. محمد عبد السلام حسين
١٣٦	الأبعاد الجغرافية لدلالة أسماء المحلات العمرانية بمحافظة المنوفية - مصر أ.د. موسى فتحي موسى عتلم
١٤٥	أصول ودلالات الأسماء الجغرافية في شبه جزيرة سيناء وأثرها في تدعيم الهوية الوطنية والثقافية أ.د. عبدالغني عبدالعزيز زيادة
١٦١	قراءة وتحليل موسوعة عمان في التراث العربي المؤلف الدكتور هلال الحجري إعداد: يوسف بن حارث النبهاني
١٧١	أسماء مزارع المدينة المنورة الاسم والمسمى دراسة وصفية تحليلية أ.د. محمد بن راضي الشريف
١٨٨	المكون الجغرافي وطبيعة الأرض وتأثيرها على الأسماء الجغرافية: شرق السودان د. سعيد مسمار العوض ، د. نجوى محمد أري
١٩٧	تفسير دلالات الاسماء الجغرافية وما وراءها من قصص وروايات اعداد: م. شيرين نايف النصور
٢٠٨	المؤشر الثقافي للأسماء الجغرافية لحضارة مملكة كرمة الكوشية والمحافظة على خصوصيتها: السودان د. سعيد مسمار العوض
٢١٥	التسميات الجغرافية و الأماكن و تمثلاتها في الثقافة الحسانية بالمغرب وموريتانيا مصطفى البيض، الحاج سيدي محمود
٢٢١	التطور التاريخي لمواقع الاسماء الجغرافية في الاردن اعداد: أ.د محمد محمود السرياني
٢٣٠	

- ٣٤٤ نحو مدن ذكية: دور التكامل بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجيومكانية في تعزيز إستدامة القطاع البلدي
م. يعقوب بن راشد الهنداسي، م. علي الجابري، م. عائشة المقبالية
- ٣٥٥ دور التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي في تحليل الأسماء الجغرافية
إعداد: د. نهلة عباس محمد حامد
- ٣٦٤ الأسماء الجغرافية للمعالم المغمورة الواقعة في الحدود البحرية للجمهورية اليمنية
د. خالد محمد خنبري - م. غمدان أحمد الورقي
- ٣٧٥ الأسماء الحديثة والقديمة لبعض المواقع الأثرية والمعالم البحرية المغمورة والشاطئية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط في المنطقة العربية
أ.د. إسماعيل يوسف إسماعيل - أ.د. محمد زكي السديمي
- ٣٨٨ المدن الساحلية أسمائها -الحالية والقديمة -ودلالاتها الثقافية في الصومال
المقدم / د. عبد الرحمن أخيار عثمان
- ٣٩٨ الدلالات المكانية وعلاقتها بالملاح التضاريسية لشبه الجزيرة العربية / دراسة جيومكانية
د. إيمان عيد عبدالحميد عبدالحى - د. ألاء محمد معوض يوسف
- ٤٣٤ آلية جمع الأسماء الجغرافية من الخرائط السياحية المحدثّة ورؤمّتها لإدراجها في معجم الأسماء الجغرافية الرقميّ
لبنى شوقي محمد بلاطية
- ٤٤٠ توحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربية
ابراهيم موسى محمد الرقراطي
- ٤٥٦ Challenges in transliterating European geographical names into Arabic
Matjaž Geršič, PhD, Ali A. Aldosari, PhD
- ٤٧٠ Non-destructive geophysical surveys for a number of resting stations in Zubayda Trail
Ammar Jasim Al-Khafaji
- ٤٧١ نشاطات الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية
- ٢٣٨ توظيف الأسماء الجغرافية في التراث الثقافي العُماني، النص الشعري نموذجاً. دراسة وصفية تحليلية
د. بدر بن جمعة بن سويلم الغنامي
- ٢٤٧ أثر الهجرة والنزوح على الأسماء الجغرافية في مدينة أم درمان. دراسة حالة : الأحياء السكنية (٢٠٢٠- ١٩٠٠م)
إعداد : أ. أحمد محمد أحمد قنجاري
- ٢٥٧ أثر التراث الثقافي غير المادي في الأردن في حفظ وتوثيق الأسماء الجغرافية
د. صفاء صبح صباينة
- ٢٦٥ أثر الأسماء الجغرافية على الهوية الثقافية في مملكة البحرين
م/ خالد عبد الحميد الحمادي - م/ فتحي عيسى البورشيد
- ٢٧١ تراث سقطري على الخريطة: تحليل بعض الأسماء الجغرافية من أجل المساهمة في حماية التراث السقطري
د. محمد المحفلي - أحمد الرميلي
- ٢٨٢ التكامل بين الأسماء الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجيومكاني (GeoAI)
د. مطلق بن فيحان البقمي
- ٢٩١ نموذج إعداد معجم جغرافي رقمي
د. أسماء محمد إبراهيم،
- ٣٠٠ دور الميتاداتا الجيومكانية (GEOSPATIAL METADATA) في تحسين عمليات استرجاع الأسماء الجغرافية من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية
محمد ناصر الهلال ، أروى نصار الميلي
- ٣١٠ تطبيع المصطلحات الجغرافية بالعالم العربي باستخدام تطبيقات جوجل / نماذج مختارة من الوطن العربي
د. محمود سامي محمود لاشين
- ٣٢١ التكامل بين التسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي: نحو نظام عنونة ذكي لمدينة عمان
سحر نافع اللوزي
- ٣٣١ تطوير منصة إلكترونية لإدارة المسميات الجغرافية في تونس: نحو تحسين التّواصل والتّعاون الوطني والدّولي المقدمّ سنان قريوج
- ٣٣٨ دور الرومنة في نظم المعلومات الجغرافية: دراسة تطبيقية على إنتاج الخرائط الرقمية في المملكة العربية السعودية باستخدام برمجيات ESRI
د. فائق حامد على نحاس (فاتن النحاس)

كلمة العدد

بكل فخر واعتزاز، تقدم الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية في هذا العدد الخاص من مجلة الأسماء الجغرافية احتفاءً بالملتقى العاشر للشعبة، الذي انعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان:

” تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية “

لقد شكّل هذا الملتقى محطة بارزة في مسيرة التعاون العربي، حيث اجتمع نخبة من الخبراء والمختصين لتبادل الرؤى والخبرات، وتوحيد الجهود في سبيل تطوير هذا الحقل الحيوي الذي يجمع بين الجغرافيا واللغة والتاريخ والتقنيات الحديثة.

لقد جاء هذا الملتقى تنويجاً لمسيرة من التعاون العربي المثمر، وحرصاً على ترسيخ أسس العمل المشترك في مجال الأسماء الجغرافية، الذي يجمع بين علوم الجغرافيا واللغة والتاريخ والتقنيات الحديثة، ويعكس الهوية الثقافية والتراثية لشعبونا العربية، وكما جاءت أهداف هذا اللقاء العربي الطموح لتؤكد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الأسماء الجغرافية، ورسم الخرائط، والمعلومات الجيومكانية، واللغويات، والتاريخ وتفعيل العمل العربي المشترك ضمن إطار الشعبة العربية.

وقد تناول الملتقى مجموعة من المحاور الحيوية التي تعكس عمق هذا المجال وتنوعه، حيث ناقش المشاركون أنشطة الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية، واستعرضوا أفضل الممارسات والمعايير الحديثة في إدارتها وتوحيدها. كما أولى الملتقى اهتماماً خاصاً بتفسير دلالات الأسماء الجغرافية وما تحمله من قصص وروايات تاريخية، مؤكداً أثرها العميق في تعزيز الهوية الثقافية وحفظ التراث العربي. وتم التركيز على توحيد رومنة الأسماء باستخدام اللغة العربية الفصيحة، إلى جانب استكشاف سبل التكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي. ولم يغفل الملتقى أهمية الأسماء الجغرافية للمعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر، كما ناقش تطوير معاجم رقمية متخصصة، وحصر المصطلحات الجغرافية في معجم موحد يخدم جميع الدول العربية، بما يعزز من التنسيق العلمي ويثري المحتوى المعرفي المشترك.

وفي الختام فإننا نؤكد على أن هذا الإصدار الخاص لا يقتصر على توثيق فعاليات الملتقى، بل يسعى إلى تقديم رؤية استراتيجية متكاملة، تعزز من مكانة الأسماء الجغرافية في المشهد العربي، وتدعم جهود الحفاظ على الهوية، وصون التراث، وتوجيه التنمية. كما يسלט الضوء على التجارب الوطنية، ويعرض نماذج من التعاون العربي المثمر، ويؤكد أهمية التفاعل بين الخبراء والمؤسسات العربية في بناء مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة، كما نأمل أن يجد القارئ في هذا العدد مادة علمية ثرية، ومصدر إلهام لمزيد من التعاون والتطوير في هذا المجال الحيوي، الذي يجمع بين العلم والهوية، وبين الدقة التقنية والعمق الثقافي، ونأمل أن يكون هذا الإصدار من المجلة منارةً للباحثين، ومرجعاً للمهتمين، ومنطلقاً لمزيد من اللقاءات والمبادرات التي تعزز حضور الأسماء الجغرافية في المشهد العربي والعالمي، وتسهم في ترسيخ ثقافة علمية رصينة، تنطلق من عمق التاريخ، وتستنشر آفاق المستقبل.

رئيس الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية

العميد المهندس
معمر كامل حدادين

الدلالة الجغرافية لأسماء المدرجات الزراعية لشريحة من جبال السراة الوسطى محافظة إب - الجمهورية اليمنية

المهندس/مالك عبد الله حبيب

المقدمة:

تعد الزراعة مربط الاستقرار ونشوء الحضارة الإنسانية، وتعد المدرجات من أعظم الآثار والإنجازات التاريخية الشاهدة على استطاعة الإنسان استغلال الموارد المتاحة كلها، فتغطي المدرجات معظم مساحة السلسلة الجبلية، وحقق جدودنا من خلالها اكتفاءً ذاتياً؛ وذلك لأن السلسلة الجبلية الشمالية الغربية للجزيرة العربية هي أكثر المناطق كثافة سكانية اعتمدت على زراعة المدرجات أساساً لها.

ويعد اسم المدرج الزراعي أثراً للمعرفة والتخطيط، من خلاله نتمكن من الوصول للمعلومات في مجالات عدة من الزراعة والآثار والتعدين والتخطيط الحضري.

تسهم دراسة الدلالة الجغرافية لأسماء المدرجات الزراعية في تفسير دلالتها وفهم ارتباط هذه الأسماء بالعوامل البيئية، واستغلال الموارد، وتحديد الاستخدامات الزراعية.

كما تبرز أهمية هذه الأسماء في حل مشاكل المساحة والتخطيط الحضري، إذ يمكن استخدامها بوصفها أداة وصل بموروث حضاري عريق يمكن الاستفادة منه لتحسين استراتيجيات إدارة الأراضي، وتعزيز التنمية المستدامة.

الأهمية:

تجمع الورقة بين حصر الأسماء الجغرافية في سياق إطارها الوظيفي الزراعي، فقط بما يمكن من تفعيل وظيفتها المعرفية، من خلال التالي:

١. إثراء المعرفة الثقافي: يعزز الفهم الثقافي والتاريخي للمدرجات الزراعية الحفاظ على التراث المحلي.
٢. تحسين التخطيط الحضري: يسهم البحث في تطوير استراتيجيات تخطيط حضري أكثر فعالية، من خلال فهم كيفية ارتباط الأسماء بالخصائص الجغرافية، واستغلال الموارد المتاحة.
٣. تعزيز التنمية المستدامة: توفر الرؤى حول الاستخدام الأمثل للأرض مساهمة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
٤. تسهيل إدارة الأراضي: تساعد في تحديد حدود المناطق بدقة، مما يعزز من كفاءة السيطرة على المشاكل.

مشكلة البحث:

- تكمن في عدم فهم الأسماء المدرجات الزراعية، مما يقيد استغلال المعلومات والمعرفة التي توفرها بشكل كافٍ لمعالجة التحديات المتعلقة بتفسير دلالتها وتطبيقاتها.
- تتضح التحديات في عدم وجود فهم شامل لكيفية ارتباط الأسماء بخصائص الأرض، ما يؤدي إلى صعوبة تفسير دلالة المسميات وتحديد الحدود واستخدام الأرض بشكل فعال، فهذا النقص يسبب ظهور العديد من المشاكل بشكل متزايد؛ لذا يتطلب الأمر حصر الأسماء المتعلقة بالتخطيط الزراعي كافة، وبحث كيفية الاستفادة من دلالتها؛ وذلك لتقديم حلول فعالة تعزز من كفاءة إدارة الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

لتحقيق ذلك رسمت الورقة البحثية مجموعة من الأهداف كالتالي:

منطقة الدراسة، وتناول الباحث فيها اللهجة الخاصة بالزراعة بوجه عام، ولم يتناول أسماء المواضع الزراعية وبعض مصادر الري.

تسعى هذه الورقة عن الكشف عن وجود نظام تسميات للمدرجات الزراعية يحدد مواقعها ويبرز وصف تضاريسها بدقة، يمكن من خلال إعادة إسقاط هذه الأسماء وأسماء العوامل المؤثرة على تصميمها، من أسماء الحدود وأنظمة الري وشبكات الطرق بوصفها عناصر للتخطيط الزراعي المدروس، فيمكن من خلاله الوصول لتفسير العديد من الأسماء للمواضع بسياق متصل ومترابط سيوضح الصورة المعرفية بشكل واضح، الأمر الذي سيسهم في تطبيق هذه المعرفة لحل العديد من المشاكل، مثل: التخطيط الحضري المستدام والمساحة والزراعة، وغيرها.

منطقة الدراسة:

شريحة الدراسة

الاحمر جبل حبيش (14° 50.55'8" شمال، 44° 10'41.95" شرق)
والاحمر وادي السحول (14° 50.55'8" شمال، 44° 10'41.95" شرق)
(الازرق جبل سمارة (14° 50.55'8" شمال، 44° 10'41.95" شرق)

الأهداف:

١. حصر أسماء المعالم والحدود الجغرافية للمدرجات والمناطق الزراعية.
٢. حصر أسماء المناطق والمدرجات الزراعية والمعالم.
٣. تحليل وفهم الدلالة الجغرافية للأسماء المدرجات وحدودها وتصنيفها.
٤. تقديم توصيات بتطبيقات على نظام التسميات.

المنهجية:

- المنهج التاريخي: من خلال الاطلاع على المخطوطات لعقود المعاملات الشرعية للفترة الزمنية ما قبل عام ١٣٨٠هـ للتسميات المواضع والحدود والمعالم.
- المنهج الاستقرائي: من خلال تحليل الصور الجوية القديمة التي توضح معالم الأرض قبل تغييرها لعام ١٩٧٣م من موقع USGS ومقارنتها بالصور الجوية الحديثة وبالاتعانة ببرنامج Google Earth pro وبالتدقيق والتمحيص بهدف فهم أنماط تخطيط وتقسيم المدرجات ومقارنة أماكن الأسماء المتكررة في المناطق المختلفة لاستنتاج دلالتها.

من خلال المنهجين: حُدثت شريحة مكانية تمتد من جبل سمارة بلاد المخادر، وتمر ببطن وادي السحول، وتصل إلى جبال حبيش غرباً، ثم وسعت العينة لتشمل المناطق المجاورة لجمع أكبر قدر ممكن من الأسماء بغرض التأكد.

مما سبق، وبجمع الملاحظات الميدانية، دونت النتائج الأولية، ثم عُرضت في مقابلات مع كبار السن من الملاك والمزارعين والخبراء للاستفادة من ملاحظاتهم.

وبتحليل محتوى بيانات النتائج والمقارنات، صنّفت وفسّرت أغلب التسميات...

الدراسات السابقة:

لم توجد أي دراسة تناولت أسماء المدرجات الزراعية بشكل خاص، تناول بعض البحوث والمعاجم بعض الأسماء المدرجات، مثلاً:

- الأرياني، مطهر (١٩٧٥) المعجم اللهجة اليمنية في اللغة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية، وتناول اللهجة اليمن بشكل عام، وأورد عددًا محدودًا من التسميات، وحاول تفسيرها بعيدًا عن سياق المدرجات.

- دادية، يحيى عبد الله يحيى (٢٠٠٩) دراسة مقارنة (ألفاظ الزراعية والري في لهجة عتمة بمحافظة ذمار) دراسة لنيل درجة الماجستير، تعد هذه الدراسة أقرب إلى المجال الزراعي، والأقرب مكانًا من

وقسمت نتائج البحث إلى ثلاثة محاور.

المحور الأول: أسماء الحدود الفاصلة وأنواعها:

جدول (١، ١) أسماء مجاري سيول الأمطار وقنوات الري والمنشآت المائية

الاسم	الدلالة
السائلة	هو مجرى الوادي الذي تتجمع فيه مياه الأمطار من حوض المنطقة الساكنة، ومن الروافد الصغيرة
الشرجة	اسم يطلق على مجرى مياه الأمطار برأس الجبال والمرتفعات
المشرب	اسم يطلق على الرافد الصغير الذي تتجمع فيه مياه الأمطار
المكارع	اسم يطلق على المناطق الساكنة المحيطة بالموضع أو الوادي
الردة	قناة تصريف وتوزيع مياه الأمطار من السائلة على المواضع الزراعية
الكريف	اسم الحوض الترابي تتجمع فيه مياه الأمطار لسقي الحيوانات
البرك	خزان مياه الأمطار الأرضي يكون شكله دائرياً مبنياً من الأحجار يضيق من الأسفل وتتسع بالعلو
السد	خزان مياه الأمطار أرضي الأكبر من البرك
الغيل	هي المياه الجارية مجاري السيول تنبع من مكان آخر
العين	اسم يطلق على مكان ظهور المياه على الأرض
الساقية	اسم يطلق على مجرى توزيع مياه السقي على المواضع الزراعية للوادي أو إلى المناطق السكنية
الدول	اسم يطلق على جدول توزيع الحصص المائية على المواضع الزراعية أو القرى
الأجلة	
المطاحن
الدبب	اسم يطلق على النفق المعمور يوصل إلى منبع العين
الحائزة	اسم يطلق على الحوض الذي تتجمع فيه المياه بمجرى الماء وغالبًا يكون حوضًا صخرياً
الماجل	اسم يطلق على خزان المياه للتجميع العيون والعيول

جدول (١، ٢) الارتفاعات والانحدارات والمعالم المؤثرة على الأسماء الجغرافية

الاسم	الدلالة
الحيد	اسم للمرتفعات الجبلية الكبيرة الرأسية الذي يصعب تسلقها
الشرف	اسم يطلق على المناطق أعلى المرتفعات الجبلية
الضاحة	اسم يطلق على الحيد الصغير
الحبس	اسم يطلق على المكان الفاصل الذي يوجد على الحيوذ والارتفاعات
الهدف	اسم للارتفاع رأسي من التربة ويقال تهدف أي تهدم
السندي	اسم الجدار الساند الذي يسند جدار آخر
الظفير	اسم لسلسلة صخرية ممتدة بشكل طولي تبرز بمترين أو أكثر فوق الأرض بوصفه فاصلاً
الدحاح	اسم يطلق على المكان الأكثر انحدار ودرجات الميول الكبيرة
العرض	اسم يطلق على المكان المتوسط الانحدار ويعلوه حيد ويفصل
الذراع	اسم يطلق على المكان المنحدر الذي ارتفاع فوقه
الكولة	اسم يطلق على التل ذي الرأس الحاد
العكدة	اسم يطلق أصغر التلال
الاكمه	اسم يطلق على التل المرتفع من الجهات جميعها وعادة ما تكون منطقة سكنية
القوز	اسم يطلق على جلمود الصخر الكبير
الصفا	يطلق على السطح الظاهر للصخر
الحدود	اسم الكهف بالغة المنطقة

جدول رقم (١,٣) أسماء شبكات الطرق

الاسم	الدلالة
المحجة	اسم مسار الطريق الدولي كان يسلكه الحجيج القادمون من شرق آسيا والقرن الأفريقي
الطريق السلطانية	اسم مسار الطريق الرابط المحافظات البعيدة
السبيل	اسم مسار الطريق الذي يربط بين البلدان المختلفة
المخلف	اسم مسار الطريق الذي يربط بين المنطقة السكنية والمناطق الأخرى أو مناطقها الزراعية
الممر	اسم أقصر الطرق الداخلية داخل المناطق الزراعية أو داخل المناطق السكنية
النقل	اسم مسار الطويل الطريق الصاعد على المرتفعات من الجبال والحيود.
الطلعة، الركزة	اسم لجزء من الطريق مائل ينتقل من الافقي للرأسي
العقبة	اسم المسار الصغير الطريق الصاعد على المرتفعات من الجبال والحيود
النجد	اسم للمكان المرتفع في الوادي أو الحوض فإذا وصلته تشرف على وادي آخر
الفجرة	اسم للمكان على المرتفعات (الحيد) الذي تنفذ الطريق منه، ويكون رأس العقبة، والمفجر الممر الذي يفتح لخروج المياه المحبوسة.
الصلب	اسم مكان يبني على الطرق مخصص للدواب تستريح من الشمس وتكنهم من المطر
السمسرة	اسم مكان مخصص لمبيت المسافرين
السقى	اسم مكان يخصص لوضع مياه الشرب للمسافرين

المحور الثاني: أسماء المناطق (الأطيان) الزراعية وأنواعها:

تصنف إلى ثلاثة أنواع في منطقة الدراسة، وهي: (الوادي، والشعب، والظهرة) تحدها الحدود السالفة الذكر وتتحكم بمساحتها، وهي مناطق مخصصة للزراعة تنسب للمناطقة سكنية معينة.

الوادي: اسم للمنطقة الزراعية المحاذية للمجري السيول مياه الأمطار، وغالبًا ما تنسب إلى اسمه، والوادي الرئيس للمنطقة الدراسة، هو وادي السحول؛ فكل الوديان تسيل إليه، والساقي ما ارتوى بمياه الغيول والعيون، والضاحي ما روبا بمياه المطر فقط.

جدول (١,٢) أسماء الوديان محل الدراسة

الواديان الضاحي	الواديان الساقي
١. وادي شراع	١. وادي الملبنة
٢. وادي شجب	٢. وادي الزبيدي السافل
٣. وادي المدارة	٣. وادي ظلم
٤. وادي محضاي	٤. وادي تزعم
٥. وادي سهلة السويدا	٥. وادي الزبيدي العالي
٦. وادي المرضي	٦. وادي الميزاب
٧. وادي شاهر	٧. وادي الجنيد
٨. وادي الوسد	٨. وادي الصلؤل
٩. وادي حضار	٩. وادي ساحين
١٠. وادي الكريفين	١٠. وادي رفود
١١. وادي روية	١١. وادي المحفد
١٢. وادي الزراري	١٢. وادي النقيلين
١٣. وادي المنقودة	١٣. وادي الصنع
١٤. وادي المحشاش	١٤. وادي المرقب
١٥. وادي الغراب	١٥. وادي السهولة
١٦. وادي النسائي	١٦. وادي سهلة المدورة
١٧. وادي الصلعة	١٧. وادي محجر السيفي

والشعب: اسم يطلق على المنطقة الزراعية المتاحة بين مرتفعين
جدول (٢, ٢) أسماء الشعاب مفردها شعب بكسر الشين المعجمة منطقة الدراسة

أسماء الشعاب الجبلية		الشعاب السهلية	
شعب زيد	شعب السبيت	شعب الكولة	شعب حسان
شعب السلاط	شعب جباري	شعب ذعفان	شعب عمران
شعب الداخل	شعب الخباز	شعب زياد	شعب الدرب
شعب النجر	شعب البير	شعب الكبير	شعب العنسي
شعب الطاقة	شعب نويجي	شعب العلب	شعب خنا بش
شعب الخباز	شعب الشارح	شعب الماء	الشعب الصغير
شعب البصل	شعب المذافير	شعب الغلق	شعب الأشعاب
شعب النوبي	شعب التراب	شعب فواز	شعب محراق
شعب عزاف	شعب الجزاوي	شعب الرقيبا	

الظهرة: مفردها ظهرة وهي الأرض الظاهرة على ما حولها تشبه الهضبة بشكل مصغر
جدول (٢, ٣) الظهر محل الدراسة:

أسماء الظهر الجبلية		أسماء الظهر السهلية	
ظهرة الديمة	ظهرة الظبة	ظهرة الصغار	ظهرة العلس
ظهرة سحات	ظهرة الحمرة	ظهرة الدغم	ظهرة أم عمر
ظهرة حمامة	ظهرة شابع	ظهرة ما لمه	ظهرة سمحان
ظهرة حريز العليا		ظهرة السنفي	ظهرة الحمري
ظهرة حريز السفلى		ظهرة جرادة	ظهرة الراحة
ظهرة محضاي		ظهرة سحبان	ظهرة الدجر
ظهرة مرامة		ظهرة العودي	ظهرة الجلال
ظهرة الوجيه		ظهرة مليع	ظهرة الأمحاط
ظهرة القحاميش		ظهرة سوق الثلوث	ظهرة عتيق

المحور الثالث: أسماء المدرجات الزراعية وتصنيفاتها:

تقسم كل منطقة زراعية (وادي، شعب، ظهرة) إلى مدرجات عدة، لكل واحدة أو ما تشابه منها اسمًا، وهذه هي التسميات المكررة على كل المناطق الزراعية السابقة.

جدول (٣, ١) أشهر أسماء المدرجات وأكثرها تكرارًا وأوضحها دلالة

م	التسمية	المساحة	الدلالة الجغرافية
١	المزجدة، المشقار	صغيرة جدا	أصغر المواضع الزراعية، ولا يمكن حرارتها إلا بالناس ويقال زجدة
٢	رفد.....	صغيرة	وتطلق على الموضع الزراعي قليل العرض، لكنه طويل ويتراوح عرضه ما بين ٣ - ٤ متر وعادة يكون في المناطق كبيرة الميول ويستغرق حراثة أقل من ساعة
٣	كروت.....	متوسطة	تطلق على الموضع الزراعي متوسط العرض
٤	عدن.....	متوسطة	هو الموضع الزراعي المنطرف يقع على طرف الوادي أو الظهرة فيقال عدن الرجل أي كتفه، و عدن الأرض طرفها، و عدن طرف وتشبه الجزيرة العربية

م	التسمية	المساحة	الدلالة الجغرافية
٥	جدل	متوسطة	موضع زراعي غير منتظم الشكل مقارنة بما حوله
٦	جربت	كبيرة	هو الموضع الزراعي الكبير الذي يستغرق تلامه يوماً، وهي من أكبر تسمية المدرجات
٧	ذي	كبيرة	أداة تعريف حميري، وهي مواضع زراعية خصبة وكبيرة نسبياً وعادة تقترن بالأحوال الخصبة؛ أي الموضع الذي يتوفر فيه
٨	ودن	كبيرة	هو الموضع الزراعي الذي يكون بحوج (داخل) الوادي أو الشعب أو يكون بطرف الوديان المحاذي للحد مرتفع عن الوادي عكس العدن
٩	حول	كبيرة جدا	من أكبر المواضع الزراعية في الوديان السهلية
١٠	الحرورة، الحراير	كبير جدا	موضع زراعي كبير جداً يوجد في المناطق السهلة
١١	المحرور، المحارير	متوسطا	موضع زراعي يوجد في المناطق الجبلية
١٢	شعبت، الشعابي	لهار هق كبيرا	أطراف زراعية صغيرة عدة وهو مصغر للشعب وتوجد عادة بأطراف الوادي مؤدية للمنحدرات
١٣	هيجة الهيجة،		الموضع الزراعي ذو الأشجار الملتفة
١٤	مجهم المجاهم		
١٥	مندب		هي المواضع الزراعية التي تكون جزءاً من موضع تقع بالمنسوب نفسه
١٦	قسم		يطلق على الجزء من الموضع المقسوم المحدود الذي يمثل شخصاً من موضع زراعي كبيرة مقسم على مجموعة مالكين والقسم مصدر قسمت الشيء والمواضع تقسيم الشيء بينهم.

أسماء المدرجات الوصفية

جدول (٣، ٢) أسماء المدرجات تصف منابع المياه أو تأثير مياه السيول أو المزروعات الوديان الساقية

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	المعين، المعارين، المعينة	اسم الموضع الزراعي الذي ينبع منه الماء ليجري على الأرض
٢	الشط، الشطوط، شط	هو الموضع الزراعي المحاذي للمجاري للماء مستمر الجريان ودائم الوجود كشط البحر أو شط النهر
٣	الخرجة	اسم موضع تكون تربة مشبعة بالمياه بشكل شبه مستمر، ويكون قريباً من منابع العيون أو الغيول
٤	التبشعة، التبشاع	نسبة لشجرة التبشع (الخروع) ويستدل بوجودها بوجود المياه السطحية
٥	المعطان، المعاطين، المناخ	يكون مجاور لمنابع المياه سواء كانت عين أو بئر، موضع تناخ فيه الإبل والدواب
٦	الموبد، الموابد	هو الجزء من الموضع الزراعي المجاور للسوائل الكبيرة، ويكون عرضة أوقات الفيضان لوصول الماء إليه.
٧	المنياس، المنبوسة	هو الجزء من الموضع الزراعي الذي يدخل مياه الأمطار منه، ويحدث فيه ترسيب للحصى الصغيرة الذي يحمله السيل الذي تسمى النيس

م	الاسم	الدلالة الوصفية
٨	المشنة، المشنات	هو الجزء من الموضع الزراعي يدخل منه المشرب بعمل حوض ترسيب للحصى وتحد هذه التسمية بحوض الترسيب باسم المشنة في السدود الصغيرة
٩	الردحة، الرдах، المرادح	هو الموضع الزراعي المعرض لتجريف السيول وتخريبه، فيقال للموضع الذي جرفه السيل مردوحًا
١٠	الغارقة، الغوارق، الباحرة	اسم يصف حال الموضع الزراعي متأثرًا بمياه سيول الأمطار الذي تغرقه
١١	المسوح ، المساوح	اسم للموضع الزراعي يصف حال الموضع متأثرًا بالماء
١٢	السيوح	اسم للموضع الزراعي يصف حال الموضع متأثرًا بالماء
١	البستان	وأما البستان فيكون قريبًا من مناطق سكنية مهمة.
١	المقصاب	اسم موضع زراعي مشتقة من المزروعات التي اشتهرت بها، وتحتاج مياه سقي دائمة؛ أي تقع في الوديان الساقية.
١٥	المبقلة	أسماء مواضع زراعي في المناطق الساقية تزرع فيها البقل (الفجل).
١٦	المكراثة	اسم موضع زراعي ساقية نسبة للزراعة الكراث
١٧	المعروم	موضع زراعي يكون محاذيًا لمجري الغيول ويكون فيه مدخل للساقية للمواضع المجاورة له.
١٨	الصوانف، الصانفة	
١٩	الحائط	
٢٠	المطاحن	

جدول (٣,٣) أسماء تصف شكل الأرض وموقعة بالنسبة للوادي

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	الطويلة، الطوال	اسم الموضع الزراعي نسبة لطوله
٢	القصيرة	اسم الموضع الزراعي نسبة لقصره
٣	الكبيرة	اسم الموضع الزراعي نسبة لكبير مساحته
٤	المدورة	اسم الموضع الزراعي نسبة لشكله الدائري
٥	المربع	اسم الموضع الزراعي نسبة لشكله المربع
٦	الحجباء والمحجني وحجانة	هو الموضع الزراعي ذو الشكل المعوج
٧	المعارض، المعرض، المعارضة، المعارض	وهو الموضع الزراعي الذي يوازي أو يحاذي العرض، ويلتف حوله كما تنطبق هذه الصفة على مناطق سكنية تسمى المعارضة.
٨	المغل	اسم موضع زراعي نسبة لشكله طويل متوسط العرض، والأمغال هي الأمعاء بلغة المنطقة.
	المشخب , المشخبة	اسم للموضع الزراعي نسبة لشكل رأسه الذي ينتهي بتفرعين

م	الاسم	الدلالة الوصفية
٩	السبة، السبابية	هي الموضع الزراعي الكبيرة التي كون هناك تناسب بين طول الموضع وعرضه بما فيه المستطيل.
١٠	المزغنه	الزغن باللغة المنطقة يعني الإبط ولعل هذه التسمية تشير للموقع وشكل الموضع الذي يشبهه ذلك
١١	الحجفة الحجف الحجيفا	
١	العقما	هو الموضع الزراعي ذو الحاجز بين مرتفعين، أو هو الموضع الذي يتميز به الشعب، أو الوادي؛ فيقال المعقم هو حاجز بين كل شيئين في التلم.
١	الركز، الركوز	اسم الموضع الزراعي تصف بروز الموضع الراسي الذي يتوسط بين الموضع الأنسب أعلى منه
١	السرة، السرية	اسم للموضع الزراعي الذي يتوسط الوادي والسرة بلغة المنطقة هي مكان الحبل السري في بطن الإنسان
١	الجبة والجبابية والجبابيات	هو للمواضع الزراعية الذي تقع غور الوادي أو يتحفظ على جدران حوله
١	المشقرات والمشقرية	وهو اسم للموضع الزراعي الذي يصف بروز الموضع الزراعي أفقياً عن بقية المواضع المجاورة أشقر فلان؛ أي ظهر.
١	المحجر	
١	الموجي	وهو الموضع الزراعي الذي تحيط به الصخور الكبيرة المتصلة

جدول (٤، ٣) أسماء المواضع تصف نوع التربة أو لونها

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	الحجرات، الحجرة	موضع زراعي يتميز بتربيته بوجود الحجارة
٢	الدقيقة، الدقايق	موضع زراعي تتميز تربته بالدقة وعادة تكون في وسط الوادي
٣	المخلطات، المخلطة	موضع زراعي تتميز تربته بمخلطة حجارة وتربة
٤	الجوحية، الجوحيات	موضع زراعي تكون أرضه ممثلة بصخور مدفونة تحت تربة الأرض، ولا تظهر إلا عند حراثة الأرض
٥	المكروب	اسم للموضع الزراعي نسبة للوجود الكربة نوع من أنواع التربة
٦	الصهباني، الصهبانيات	
	الخرشبة، الخرشبات	اسم لموضع تكون تربته حجرية حادة الجواف ضعيفة التماسك
٨	الحمرات الحمرة	اسم الموضع الزراعي نسبة لون تربتها الحمراء

جدول (٣,٥) أسماء تكني عن خصوبة الأرض والفأل الحسن

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	قرت العين، الفرجة	اسم لموضع زراعي سهلي يكنى به كماله وخصوبته بما يقر العين
٢	الكحليات الكحيلة	
٣	المشجنة والمشجنات والشجن	
٤	السعديات، السعدية	
٥	السهلة والسهال والسهليات	اسم موضع زراعي يغلب تواجد في المناطق السهلية سهل الحراثة والاستصلاح

جدول (٣,٦) أسماء موضع سهلية

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	الخراعية، الخزايعات	
٢	الجدریات، الجدرية	
٣	الرعييات، الرعينية	
٤	المصمليات، المصملية	
٥	الرميثيات، الرميثا	
٦	المحسورات، المحسورة	
٧	الحوترايات، الحوترية	
٨	البضوعيات، البضوعية	
٩	الطلاحيات، الطلاحية	
١٠	العسابيات، العسابية	
١١	المصبورات، المصبورة	

جدول (٣,٧) أسماء النادرة

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	الوكس أو الأوكاس	
٢	المناقيد	
٣	الوصية، الوقف، المقبرة	
٤	السبط	
٥	الوسادة	
٦	الخروف	
٧	المحجر	
٨	الرونة، الروان، المرون	
	المضاريب	اسم الموضع الزراعي الذي يوجد فيه محاجر
	الضوارب	

جدول أسماء الحدود الداخلية للموضع

م	الاسم	الدلالة الوصفية
١	الحوج، أو الودن	هو الجزء الداخلي من الموضع الزراعي المحاذي للموضع فوقه
٢	العبيلة	هو الجزء الخارجي من الموضع الزراعي المحاذي للموضع تحته
٣	العصبة	هي الحد الفاصل بين طرفين أسفل وأعلى ويكون في الموضع نفسه، وتكون تربته متصلبة بارزة
٤	الحرّة	الحد الفاصل بين طرفين لا تزال تربته مثةارة
٥	الوثن	هو الحجر المتخذ بوصفه حدًا يغرّس في التربة ليفصل بين ملكين
	الرقبة	

الخاتمة:

٨. تحديد المناطق الزراعية وحدودها سيسهل من فهم وتحديد المناطق التاريخية، وكذلك مناطق التعدين ومعلومات أخرى.

٩. تعد أسماء المدرجات أهم المعلومات التي لا يمكن الاستغناء عن كتابتها بالبصائر (عقود المعاملات الشرعية)، بينما يمكن الاستغناء عن المساحة فيكون المبيع جزأً، ويستغنى عن الحدود، فيقال شُهرت المبيع تغني عن الحدود.

التوصيات:

١. نوصي الجهات المختصة بإنشاء بنك للوثائق القديمة لمناطق المدرجات وإنشاء قاعدة بيانات لمعلومات الوثائق التاريخية، وتسهيل حصول الباحثين عليها.
٢. نوصي كل من يقرأ الوثائق التاريخية، بأنها توفيقية الفهم على تأريخ كتابتها، وبالرجوع إلى تشريعات والعرف واللغة والمكان السارية لحظة كتابة العقد.
٣. نوصي الجهات المختصة بإضافة أسماء المدرجات والأسماء الجغرافية، بوصفها مقدمات للمنهج الدراسي لمقررات التخطيط والمساحة في مناطق المدرجات.
٤. نوصي الجهات المعنية اعتماد مختص في الأسماء الجغرافية والمساحة لكل منطقة، خصوصاً مناطق مركز المشاكل والنزعات يتم تأهيلهم من المهندسين العاملين بقطاع المساحات.
٥. من خلال المؤشرات فإن فكرة توحيد أسماء المدرجات لها تأريخ يمكن الانطلاق منه؛ فيمكن توسيع نطاق البحث على كامل السرات الجبلية الممتدة على كامل الجزيرة العربية، إذ أجريت دراسات لكل سرات جبلية مشهورة بعمل شريحة للمناطق الزراعية، وتكون الأولوية للمناطق التي تتوفر فيها بيانات لأسماء المدرجات.

خلاصة النتائج:

١. استخدمت الأسماء الجغرافية بوصفها نظاماً تعريفياً شاملاً، بالمواضع الزراعية، يشترط فيها إبراز كل خصائص وصفات الموضع، بوصفها نظام تحديد مواقع فعال.
٢. صنفت المناطق الزراعية إلى ثلاثة أنواع (وادي، شعب، ظهرة) لكل منطقة سكنية يتبعها مجموعة من المناطق الزراعية الخاصة بها.
٣. تعد مجاري السيول (السوائل)، من أهم العوامل المتحكمة بتقسيم وتحديد المناطق بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة، كما أن درجة الانحدار والميول من أهم العوامل المتحكمة بتصميم المدرجات الزراعية.
٤. تلخصت نتائج أسماء المواضع إلى (٨٥) اسمًا تتكرر ذكرها في كل المناطق الزراعية صنفت إلى ستة أصناف.
٥. يعد فهم أسماء المدرجات مفتاحاً لفهم علم تصميمها، وبحسب النتائج لا تزال معظم المواضع تحتفظ باسم ذي دلالة أصيلة، والأسماء الغربية تحمل سبباً تاريخياً يفسر تسميتها أو أثر ما يمكن اكتشافه.
٦. تعد أسماء المدرجات جزءاً من التخطيط الحضري القديم، ومكوناً لنظم المعلومات الجغرافية القديمة، وقد دونت بالوثائق والمعاملات الشرعية وحفظتها الذاكرة، ورصدت الدراسة تغييراً غير مدروس تسبب بظهور العديد من المشاكل، كالتغيير بنظام المساحة، والبناء في المناطق السكنية، أو تغيير في مسارات الطرق.
٧. تم تمييز أسماء المواضع الزراعية المعرضة للمخاطر بتسميات منبهة تشير إلى هذه المخاطر، مثل: المناطق المعرضة للفيضانات السيول.

توصيات المساحة والتخطيط:

المراجع والمصادر:

١. توصي الجهات المختصة بتمويل مركز خدمات استشارية، يختص بمشاكل الأراضي، فبحسب التقديرات أنها تمثل ٨٠٪ من القضايا المنظورة لدى المحاكم اليمنية والضرورة تحتم كشف الأسباب، ويقوم المركز بالتالي:
 ٢. تحليل مشاكل الأراضي وتصنيفها وتحديد المشاكل بوصفها عناوين لبحوث مستقبلية.
 ٣. إقامة الدوارة للتأهيل خبراء وإقامة الورش والندوات العلمية.
 ٤. دراسة العلاقة بين تغيير النظام المساحي والمشاكل المساحية.
 ٥. كما توصي الدراسة الجهات المعنية بالتخطيط بالاستفادة من المعلومات التي تقدمها الأسماء الجغرافية.
 ٦. تحديد المناطق المناسبة لتخطيط المناطق السكنية.
 ٧. معرفة المخاطر المحتملة على المناطق السكنية.
 ٨. الاستفادة من معلومات التنمية المستدامة في التخطيط الحضري القديم التي تكشفها معرفة الأسماء الجغرافية.
 ٩. التوصية المستقبلية بإنشاء برنامج إلكتروني لحصر المدرجات.
 ١٠. بحث الاستفادة من نظام الأسماء الجغرافية لتحديد المواقع كنظام بديل عن نظام GIS.
- العربي**
١. الهمداني، أبو محمد (القرن الرابع الهجري) كتاب صفة جزيرة العرب طبعة محققة من القاضي الأكوغ نشرت عام ١٩٧٤م.
 ٢. داديه، يحيى عبد الله يحيى (٢٠٠٩ م) دراسة مقارنة (ألفاظ الزراعية والري في لهجة عتمة بمحافظة ذمار) دراسة لنيل درجة الماجستير، جامعة عدن، نسخة إلكترونية.
 ٣. الأرياني، مطهر علي () المعجم اليمني في اللغة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية.
 ٤. جازم، محمد عبد الرحيم، تحقيق مخطوطة ارتفاع الدولة المؤيدية: جباية بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف الرسولي، المتوفي سنة ٧٢١هـ، المعهد الفرنسي للعلوم والآثار، صنعاء، المعهد الألماني للآثار، صنعاء، نسخة إلكترونية.
 ٥. الزقراطي، إبراهيم موسى (١٩٩٧) أسس الأسماء الجغرافية، المركز الجغرافي الأردني.
 ٦. محمد، محمد محمود، أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية، دراسة في الدلالة الجغرافية وأنماط الاشتقاق، نشرة في مجلة الدارة.
 ٧. الجابري، نزهة يقطان (٢٠٠٨) قرى محافظة الطائف، سماتها وأنماطها، بحث منشور ضمن أبحاث: الجمعية الجغرافية المصرية، العدد (٥٢) السنة الأربعين.

المحاضرات العلمية والندوات

الجلسة العلمية (الثانية)

مقرر الجلسة
الدكتورة/ وجدان ضرار عمر أحمد

رئيس الجلسة
الدكتور/ محمد زكي السديمي

جلسة حوارية تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية

المهندس
طلال بن ربيع الشافعي
المملكة العربية السعودية

المهندس
حامد خميس الكعبي
إمارات العربية المتحدة

العقيد ركن
يوسف النبهاني
البحرين

الدكتور
محمد العصيمي
تونس العربية

الدكتورة
أسماء محمد إبراهيم
جمهورية يوغندا

المحاضرات العلمية والندوات

الاجتماع على هامش الملتقى

الاجتماع على هامش الملتقى

من حفل الإختتام للملتقى العاشر للشعبة العربية

